

**XORIJIY TILLARNI O'QITISH VA O'RGANISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN
FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI**

Ergashova Gulhayo Sunnatillo Qizi

Samarqand davlat chet tillar institute Ingliz filologiyasi va tarjimashunoslik fakulteti 2-kurs
magistr

gulxayoergaweva@gmail.com

+998946181017

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993603>

***Annotatsiya.** XXI asr axborot portlashi va global integratsiya davri. Iqtisodiyot, ilm-fan va madaniyatning rivojlanishi, aholining xalqaro miqyosdagi jadal rivojlanishi bilan bir qatorda turli sohalarda bo'lgan talablar, bu esa turli amaliy sohalardagi katta hajmdagi materiallarni tarjima qilish bo'yicha tarjimonlarni ko'proq jalb qilishni talab qilmoqda. An'anaviy tarjimonlik sinfi o'qituvchiga yo'naltirilganligi tufayli, tarjima nazariyalari va usullarini o'qitishga yo'naltirilgan bo'lsa-da, tarjima kursining amaliyligini va talabalarning tarjimoni rivojlantirishning yakuniy maqsadini e'tiborsiz qoldiradi. Shu bois an'anaviy tarjima sinfini jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda isloh qilish muhim masala bo'lib turibdi.*

***Kalit so'zlar:** AI, chatbot, sun'iy intellekt, andy, google, texnologiya to'plam, duolingo, memrise, rosette stone, ilg'or funksiya.*

Biz hammamiz sun'iy intellekt (AI) so'zlarini eshitganmiz, ammo bu nimani anglatishini aniq bilmaymiz. Yoki uni, aytaylik, til o'qitishda qanday qo'llash mumkin. Biroq, barchamiz kundalik hayotimizda AIning qandaydir shakllaridan foydalanamiz; masalan, biz Google'da biror narsani qidirganimizda. Yoki biz Siri yoki Alexaga savol berganimizda. Bundan tashqari, biz internetga kirganimizda va masalan, kommunal kompaniya va chatbot bilan bog'langanimizda bizga kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Google ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellekt "kompyuterlarga turli ilg'or funksiyalarni bajarishga imkon beruvchi texnologiyalar to'plamidir". Natijada, bu aqlli mashinalar inson aql-zakovatini tushuna oladi va og'zaki va yozma tilni tushunadi va tarjima qiladi. Sun'iy intellekt, shubhasiz, bizning kundalik hayotimizning muhim qismidir. Bu uyda va ishda hayotimizni soddalashtirishga qaratilgan. Aqlli zavodlarda AI ish oqimlari va jarayonlarini avtomatlashtirishi va takrorlanuvchi vazifalarni bartaraf etishi mumkin, shuning uchun inson ishchilari vaqtlarini murakkabroq vazifalarga bag'ishlashlari mumkin. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va ishlab chiqarishdagi yig'ish liniyalari kabi sohalarda inson xatolarini olib tashlashi mumkin. Bundan tashqari, AI ma'lumotlarni odamga qaraganda tezroq va aniqroq qayta ishlay oladi. Inson ishchilari kabi vaqt va mavjudlik cheklavlari yo'q. "Menimcha, sun'iy intellektning boshqa texnologiyalardan farqi shundaki, u odamlar va mashinalarni bir-biriga yaqinlashtiradi. AI ba'zida odamlar o'rnini bosuvchi mashinalar sifatida noto'g'ri tuzilgan. Bu odamlar o'rnini bosadigan mashinalar haqida emas, balki odamlarni ko'paytiradigan mashinalar haqida. Odamlar va mashinalar har xil nisbiy kuchli va zaif tomonlarga ega va bu ikkalasining kombinatsiyasi inson niyatlari va biznes jarayonini kelgusi yillarda 10x, 100x va undan ham ko'proq kengaytirishga imkon beradi. Ushbu texnologiya bizning o'rganish uslubimizni o'zgartirdi. Masalan, o'yinlashtirish - o'rganishning qiziqarli va

qiziqarli usuli. AI o'quv dasturini talabalarning qiziqishlari bilan birlashtirgan o'yinlar va viktorinalarni ishlab chiqishi mumkin. AIning o'rganishdagi yana bir inqilob qiluvchi jihati shundaki, u o'quv materialini o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlari asosida moslashtira oladi. Talabalardan to'plangan ma'lumotlar individual darslarni yaratish uchun ishlatiladi. U tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etadi, xatolarga e'tiborni qaratadi va o'quvchilarga kelajakda bu xatolardan qanday qochish kerakligini aytadi. ChatGPT moslashtirilgan javoblar berishi, ish faoliyatini baholashi va qanday qilib yaxshiroq bo'lish haqida maslahat berishi mumkin bo'lgan til botlari. Bu muvaffaqiyatsizlik qo'rquvini yo'q qiladi, chunki talabalar haqiqiy odam bilan gaplashmaydilar. Sun'iy intellekt (AI) turli xil fanlarga, jumladan, ta'limga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan muhim paradigmadir. So'z atrofida juda ko'p tushunmovchilik va noaniqliklar mavjud, shuning uchun ushbu maqolaning asosiy maqsadi tilni o'zlashtirishni yaxshilash uchun sun'iy intellektdan qanday foydalanilayotgani va nima uchun hatto til o'qituvchilari ham qo'rqish o'rniga buni qabul qilishlari kerakligi haqida ba'zi haqiqiy misollar berishdir. Sun'iy intellekt (AI) bizning kundalik hayotimizga tobora ortib bormoqda. Elektron tijorat, marketing, ishlab chiqarish va avtomobil sanoatida sun'iy intellekt allaqachon asosiy komponent hisoblanadi. Chet tillarini o'rganish va o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish vaqti keldi. Biz bir necha yillardan beri sun'iy intellekt tilini o'rganish orqali o'quv jarayonini modernizatsiya qilishga harakat qilmoqdamiz. Biroq, onlayn ta'lim joriy etilgandan beri sektorda hech qanday yangilik bo'lmadi. Talabalar, o'qituvchilar va korporativ sektor AI yordamida til o'rganish bilan birgalikda neyron tarmoq imkoniyatlaridan foyda oladi. Kelajakda yozma yoki ovozli interfeysga ega sun'iy intellekt (AI) hayotimizni soddalashtirishi kutilmoqda. Silikon vodiysida joylashgan kompaniyalar virtual suhbatdosh bilan intuitiv til o'zaro ta'siri muhim rol o'ynaydigan kelajak haqidagi tasavvurni tasvirlaydi. Siri (Apple) va Alexa (Amazon) kabi yordamchilar allaqachon smartfon funksiyalarini tilni aniqlash va sintez dasturlari orqali boshqarishga imkon beradi va Amazonning Alexa dialog tizimlari tez orada bizning aqlli uylarimizni nazorat qiladi: Silikon vodiysida joylashgan kompaniyalar kelajak haqidagi tasavvurni tasvirlaydi. Bunda virtual suhbatdosh bilan intuitiv til o'zaro ta'siri muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt har bir talaba uchun raqamli tilni o'rganishni to'liq shaxsiylashtirish imkoniyatiga ega, bu onlayn yoki ilovaga asoslangan kurslarni yakunlash bilan bog'liq vaqtni, xarajatlarni va og'irlashuvni kamaytiradi. Sun'iy intellekt algoritmlari barcha sohalarida eLearningni yaxshilash imkoniyatiga ega. Til o'rganish bo'yicha yechimlar yirik korxonalariga o'z xodimlarining malakasini oshirishga yordam beradi. Shaxslar xohlagan vaqtda va qayerda bo'lmasin, o'rganish uchun AI tilini o'rganishdan foydalanishlari mumkin.

Talabalarning istiqbollarini kengaytirish uchun an'anaviy muassasalar sun'iy intellekt tilini o'rganishni o'z ichiga olishi mumkin. Elektron ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari aql bovar qilmaydi. Bu erda ta'lim afzalliklaridan faqat bir nechtasi. Sun'iy intellekt (AI) bugungi kunda hayotimizning barcha sohalariga kirib borayotganga o'xshaydi. Avtotransportni haydashdan polni supurishga qadar, AI uzoq vaqtdan beri ilmiy fantastikadan ilmiy haqiqatga o'tgan. Natijada, AI bizga tillarni samaraliroq o'rganishda yordam berishi ajablanarli emas. Tasavvur qiling-a, chet tilini atigi bir necha oy ichida har kuni atigi yigirma daqiqa o'qish bilan o'rganish, sun'iy intellekt to'liq yordam beradi. Bu hayajonli emasmi? 2023-yilda bu haqiqat. Sun'iy intellekt yordamida har kuni oz vaqtini sarflab, foydalanuvchiga yangi

til o'rganishga yordam beradigan ko'plab mobil ilovalar allaqachon bozorda. **Til o'rganishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari. Tezkor fikr-mulohazalarni taqdim etish**

Sun'iy intellekt tilini o'rganish darhol fikr-mulohazalarni beradi. Muhim testda ko'p kuch sarflaganingizdan so'ng natijalarni kutish juda charchagan bo'lishi mumkin. Va bir hafta o'tgach, xatolaringizga qarasangiz, ularni qanday va nima uchun qilganingizni eslay olmaysiz. AI til o'rganish platformasi imtihonlarni avtomatik ravishda baholay oladi va xatlar topshirilgandan so'ng yozuvlarni tahlil qiladi, xatolarni ko'rsatib, kelajakda ularni oldini olish usullarini tavsiya qiladi. Bu talabalarga xatolarini tuzatish uchun zudlik bilan chora ko'rish va natijada keyingi imtihonlarda yaxshiroq ishlash imkonini beradi. O'qituvchilar nuqtai nazaridan, sun'iy intellekt tilini o'rganish yechimlari o'quv dasturidagi kamchiliklarni aniqlashi va ularga ma'ruzalarida yoki amaliy topshiriqlarida nimani yaxshilash mumkinligini, qaysi savollar noto'g'ri ekanligini va qaysi talabalar qo'shimcha yordamni xohlashlarini aniqlashda yordam berishi mumkin.

O'quv jarayoniga yanada chuqurroq jalb qilish

Til o'zlashtirish uchun foydalaniladigan AI tufayli o'quvchilar dunyoning istalgan nuqtasidan o'z tezligida o'qishlari, o'z maqsadlarini belgilashlari va shaxsiylashtirilgan o'quv dasturiga amal qilishlari mumkin.

Talabadan talabaga farq qiladigan o'rganishga moslashtirilgan yondashuv tufayli o'qituvchilar har yili bir xil tarkibni ko'rib chiqishlari shart emas. Bundan tashqari, sun'iy intellekt qiziqarli o'yinlar, viktorinalar va o'quv dasturlarini talabalarning qiziqishlari bilan birlashtiradigan boshqa o'rganish va izlanish tadbirlarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Til botlari. Chatbotlar umuman befoyda ahmoqlardan bo'lib, sizni aldashga qodir, haqiqiy odam bilan suhbatlashayotganingizni o'ylay oladigan murakkab yordamchilarga aylandi. Odamlar aqlliyoq bo'lib, chet tillarini o'rganish uchun chatbotlardan foydalana boshladilar. Buning uchun AI boti bilan suhbatlashish va tajribadan o'rganish kifoya. Sun'iy intellekt yordamida til o'rganuvchi chatbotlar sizning xabarlaringizga moslashtirilgan javoblar bilan javob beradi va hatto ishlashingizni baholashi yoki qanday yaxshilash bo'yicha maslahatlar berishi mumkin. Yana nimasi yaxshiroq? Kompyuter bilan gaplashayotganingizda, agar siz haqiqiy odam bilan gaplashsangiz, muvaffaqiyatsizlik qo'rquviga duch kelmaysiz. Eng mashhur chatbot ilovalaridan ba'zilari -

Duolingo- Qo'shma Shtatlardagi (va ehtimol butun dunyoda) til o'rganish bo'yicha eng mashhur chatbot. Ushbu chatbot platforma bo'lib, unga foydalanuvchi kontekstini tushunish va ularga kontekstli va individual javob berish imkonini beradi, ya'ni turli foydalanuvchilar bir xil savolga turlicha javoblar olishadi.

Til o'rganish bo'yicha chatbotlar bo'yicha yetakchilik qilayotgan virtual til o'qituvchilari tufayli minglab odamlarga ona tilida so'zlashuvchi bilan noto'g'ri muloqot qilishdan xotlanmasdan yangi tilni o'rganish imkonini berdi .

Botlar avvaliga faqat ingliz, ispan, nemis yoki frantsuz tillarida gaplasha oldi. Endi ular 23 dan ortiq turli tillarda turli mavzularda (va o'sib borayotgan) suhbatlashishlari mumkin. PC jurnali Duolingo-ni eng yaxshi til o'rganish dasturlaridan biri deb atadi. **Andy.** Ingliz tilini ikkinchi til sifatida bilasizmi? Andy the Chatbot sizning yangi ingliz tili o'qituvchingiz va u sizga o'z mahoratingizni oshirishga yordam berish uchun shu yerda. Andy sizga grammatikani o'rgatishi, o'rnatilgan lug'at yordamida so'z boyligingizni oshirishi va hattoki norasmiy suhbat uchun oddiy interfeysni taqdim etishi mumkin. Andy hatto til o'yinlarida sizga qo'shilishi mumkin. Andy - bu Android va iOS qurilmalarida ishlatilishi mumkin bo'lgan chatbot. Andy

bozordagi eng murakkab chatbot emas, lekin ingliz tilini endigina o'rganayotganlar uchun boshlash uchun yaxshi joy.

Memerise chatbot dasturi nafaqat til o'rgatishni, balki boshqa turli kurslarni ham taklif etadi. 2017 yilgi Google Play mukofotlarida ushbu ilova eng yaxshi ilova g'olibi deb topildi. Dunyo bo'ylab 20 dan ortiq tillarda til va lug'atni o'zlashtirishga jalb qilish uchun aqlli usullarni taklif etadi. Ushbu ilova iOS va Android platformalarida mavjud. Ushbu dastur foydalanuvchilarni real vaqt rejimida o'rganishga jalb qilish uchun real vaqtda obyektни aniqlash usullarini qo'llaydi, ya'ni foydalanuvchilar istalgan ob'jektни suratga olishi va ob'jekt nomini foydalanuvchi tanlagan tilda o'rganish uchun uni ilovaga yuborishi mumkin.

Rosetta stone Foydalanuvchilar ushbu til o'rganish dasturi yordamida istalgan vaqtda istalgan qurilmada 25 dan ortiq tilni o'rganishim mumkin. Foydalanuvchi ushbu dasturdan o'z ta'limini ham oflayn, ham onlayn davom ettirish uchun ishlatishi mumkin. Ushbu dastur iOS va Android qurilmalari, shuningdek, veb-versiyasi uchun mavjud. True Accent nutq mexanizmi Rosetta stone dasturi tomonidan foydalanuvchilarning to'g'ri artikulyatsiyaga ega bo'lishini ta'minlash uchun ishlatiladi. Ushbu dastur foydalanuvchilarga real vaqt rejimida kengaytirilgan reallikdan foydalanishni o'rgatadi va tarjima vositalarini o'z ichiga oladi. **Mashina tarjiması** neyron mashina tarjiması kabi sun'iy intellekt texnologiyalari tufayli oldinga katta qadam tashladi. Tarjima sifatini oshirishdan tashqari, neyron mashina tarjiması mashina tarjimasını chet tilini o'rganishga integratsiyalashuviga yordam beradi. Mashina tarjiması yomon model sifatida o'qitish usuli bo'lib, unda talabalar mashinada tarjima qilingan materialdagi nomuvofiqliklar va xatolarni topadilar va tuzatadilar. Bu o'quvchilarga til va uning g'ayrioddiy tomonlarini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, maqsad tilda tushunish, jumla yaratish va lug'at boyligini yaxshilashga yordam beradi. **Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmaslik.** Xato qilish yaxshi; biz shunday o'rganamiz. Talabalar xatoga yo'l qo'rganlarida, yomon baho olganlarida yoki savollarga javob bermasalar, ular odatda o'qituvchining "O'qituvchi nima deydi?" Deyishidan xijolat tortadilar yoki hatto qo'rqishadi. Til o'rganishda sun'iy intellekt o'quvchilarni jazolamaydi yoki qoralamaydi, ularga butun sinf oldida ular etarlicha aqlli emasligini aytmaydi yoki ota-onalarning hisobotlari yoki direktorning tashrifi bilan ularni qo'rqitmaydi. Talabalar AI tomonidan baholanmasdan baholanishi mumkin. Immersiv ta'lim: Metaverse kabi o'quv muhitlari o'quvchilar maktabdan tashqarida qo'llashlari mumkin bo'lgan haqiqiy hayot tajribasını taqdim etishi mumkin. Har xil qobiliyatli odamlarning imkoniyatlarını kengaytirish: AI atipik nutq yoki ko'rish qobiliyatını pasaytirish kabi maxsus ehtiyoji bo'lgan talabalarga qulay tarzda o'rganishga yordam beradi. Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish yo'q. Globallashtirilgan ta'lim: talabalar dunyoning istalgan joyidan kurslarni olishlari mumkin. Vaqt yoki joy cheklovlari yo'q: talabalar o'z tezligida o'rganishlari va o'z jadvallarını tuzishlari mumkin.

Sun'iy intellekt va ta'lim birlashganda, talabalar va o'qituvchilar uchun o'rganish tajribası o'zgaradi. Talabalar shaxsiylashtirish, tezkor fikr-mulohazalar va ularning talablariga moslashish bilan rivojlanadi. Til o'rganishga til botlari, mashina tarjiması va moslashtirilgan darsliklar kabi sun'iy intellekt texnologiyalari yordam beradi. Shuni aniqlik, bunday vositalar til o'rganuvchilarga tilni mukammal bilishda katta yordam berishi mumkin, ayniqsa an'anaviy o'rganish usullari bilan birgalikda foydalanilganda. Talabalar bir texnikani boshqasidan tanlashlari shart emas; Buning o'rniga, ular o'zlari uchun eng keng qamrovli til o'quv dasturını yaratish uchun o'zlarining sevimli usullarını mavjud bo'lgan ko'plab alternativalar bilan aralashtirishlari mumkin.

REFERENCES

1. Schleirmacher.F. About different methods. Bulletin of Moscow.UN-that.2000
2. Linghui Kong. Computational intellegence and neuroscience. Volume 2022. 2p.
3. A.Aleina. translation technologies: Scope,Tools and Resources. Target. Volume20,no6. Pp 79-182.
4. I.Bowker. computer-aided translation technology. A practiced introduction. Ottawa. University of Ottawa Press. 2002
5. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
6. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
7. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
8. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
9. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
10. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
11. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
12. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
13. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
14. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
15. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
16. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
17. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов

- Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex.ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
18. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
19. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.